

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ПРЕДМЕТА "ТЕХНОЛОГИЯ"

Муқимова Зиёдахон Мохир қизи

Наманган давлат университети, эркин изланувчи

e-mail : ziyodamukimova7@gmail.com

Аннотация: Актуальность образования никогда не была столь важной. В современном мире, где технологии быстро развиваются, учителя играют ключевую роль в подготовке новых поколений к грядущим вызовам. В данной статье рассматривается как интеграция предмета "Технология" в учебный процесс может способствовать развитию предпринимательских навыков будущих учителей и учеников.

Ключевые слова: технология, навык, адаптированность, эффективность, предпринимательство, инновации, интеграция, бизнес-проект, планирование, коммуникативность.

DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL SKILLS OF FUTURE TEACHERS BASED ON THE SUBJECT "TECHNOLOGY"

Annotation: The relevance of education has never been so important. In today's world where technology is rapidly advancing, teachers play a key role in preparing new generations for the challenges ahead. This article examines how the integration of the subject "Technology" into the educational process can contribute to the development of entrepreneurial skills of future teachers and students.

Key words: technology, skill, adaptability, efficiency, entrepreneurship, innovation, integration, business project, planning, communication.

Предпринимательские навыки играют важную роль в подготовке будущих учителей и могут придать значительное преимущество в современной

образовательной среде [5]. Данный навык способствует развитию творческого мышления у будущих учителей. Это позволяет им создавать инновационные учебные методики и подходы, которые могут более эффективно удовлетворять потребности разнообразных учеников. Предприниматели часто сталкиваются с нестандартными ситуациями и задачами. Развитие навыков по поиску и решению проблем может помочь учителям более эффективно управлять классом и помогать ученикам преодолевать трудности в учебе. Предпринимательский опыт учитывает важность коммуникации и сотрудничества. Учителя, обладающие навыками эффективной коммуникации, могут легче взаимодействовать с учениками, родителями и коллегами, создавая более поддерживающую обучающую среду. Предпринимательские навыки также включают умение управлять ресурсами, как финансовыми, так и временными. Эти навыки могут помочь учителям более эффективно распределять свои ресурсы и организовывать учебный процесс. Быстро меняющаяся образовательная среда требует от учителей готовности к адаптации. Предпринимательские навыки помогают будущим учителям быть гибкими и открытыми к новым подходам и технологиям в обучении. Развивая собственные предпринимательские навыки, учителя могут также вдохновлять своих учеников на предпринимательскую активность, помогая им осваивать ключевые навыки для будущей успешной карьеры. Таким образом, предпринимательские навыки не только укрепляют профессиональную компетентность учителей, но также способствуют улучшению качества образования и подготовке учеников к современным вызовам.

Во всём перечисленном выше предмет "Технология" имеет значительную роль в развитии предпринимательских навыков у учащихся[2]. Вот несколько способов, как этот предмет может способствовать развитию предпринимательских навыков:

Творчество и инновации: Предмет "Технология" позволяет учащимся экспериментировать, проектировать и создавать новые продукты или решения.

Это способствует развитию творческого мышления, что важно для предпринимательской деятельности.

Проектная работа: "Технология" часто включает проектную работу, в ходе которой учащиеся разрабатывают и реализуют собственные идеи. Это учит их планировать, управлять ресурсами и решать проблемы, что является ключевыми навыками предпринимателя.

Освоение технологий: Предмет позволяет учащимся овладеть различными технологическими инструментами и программным обеспечением. Эти навыки могут быть полезными при запуске и ведении собственного бизнеса.

Маркетинг и бизнес-планирование: В рамках предмета "Технология" можно изучать основы маркетинга и создания бизнес-планов для проектов. Это помогает учащимся понять, как продвигать свои идеи и планировать долгосрочные стратегии.

Сотрудничество и коммуникация: Работа в команде, которая часто требуется при выполнении проектов в "Технологии", развивает навыки сотрудничества и эффективной коммуникации, что важно для успешного предпринимательства.

Адаптация к изменениям: Быстрое развитие технологий требует способности адаптироваться к новым средствам и методам. Учеба в "Технологии" учит учащихся быть гибкими и готовыми к изменениям, что полезно для предпринимательской деятельности в современном мире.

Обучение предпринимательским навыкам на основе предмета "Технология" может быть эффективным, объединяя техническое образование с практическими навыками бизнеса [4]. Существуют стратегии и методы позволяющие повысить эффективность уроков. Один из них интеграция бизнес-проектов, в данном методе следует позволить ученикам разрабатывать собственные технологические продукты или улучшать существующие. Это может включать в себя создание бизнес-планов, анализ рынка и финансовое моделирование. Сотрудничество с местными предприятиями или стартапами позволит ученикам

получить опыт работы над реальными проектами и изучить, как функционируют предприятия. Рекомендуется внедрить в учебный план кейс-метод, позволяющий ученикам анализировать проблемы, с которыми сталкиваются предприятия в области технологий, и предлагать решения. Будет эффективным пригласить успешных предпринимателей и специалистов из индустрии технологий для проведения лекций и мастер-классов. Нужно позволить ученикам создавать и управлять учебными компаниями, где они могут применять свои знания в практике. Включить в программу обучения основы маркетинга и продаж, так как эти навыки критически важны для предпринимателей. Следует также не забывать про экономическое образование, ведь обучение базовым принципам экономики и финансов поможет студентам лучше понимать аспекты управления бизнесом [6]. Интегрированный подход, комбинирующий технологические знания с навыками предпринимательства, может подготовить студентов к успешной карьере в сфере технологий и бизнеса.

Оценка эффективности обучения предпринимательским навыкам на основе предмета "Технология" может быть проведена с учетом следующих аспектов:

Цели обучения: Определите конкретные цели обучения предпринимательским навыкам в рамках предмета "Технология". Это может включать в себя развитие навыков планирования, управления ресурсами, анализа рынка и других аспектов предпринимательства.

Оценочные задачи: Создайте оценочные задачи и тесты, которые позволят измерить уровень усвоения предпринимательских навыков студентами. Это могут быть кейсы, проекты, тесты с вопросами, связанными с предпринимательством.

Портфолио: Попросите студентов создать портфолио, в котором они будут демонстрировать свои предпринимательские проекты и достижения. Это может включать в себя бизнес-планы, отчеты о выполненных задачах и другие документы.

Анкетирование и обратная связь: Проведите анкетирование среди студентов, чтобы получить их мнение о качестве обучения предпринимательским навыкам. Соберите обратную связь от учащихся о том, что им понравилось и что можно улучшить.

Сравнение результатов: Сравните результаты обучения студентов до и после введения предпринимательских аспектов в учебный план предмета "Технология". Это позволит оценить эффективность изменений.

Участие в мероприятиях и соревнованиях: Поощряйте студентов участвовать в предпринимательских мероприятиях и соревнованиях. Их успехи и достижения могут служить показателем эффективности обучения.

Анализ данных: Соберите и проанализируйте данные об успеваемости студентов, их участии в предпринимательских проектах и иных показателях. Это поможет оценить влияние обучения на развитие предпринимательских навыков.

Сравнение с другими методами обучения: Сравните эффективность обучения предпринимательским навыкам на основе предмета "Технология" с другими методами обучения предпринимательству, чтобы выявить преимущества и недостатки данного подхода. На основе анализа данных и обратной связи можно сделать выводы об эффективности обучения предпринимательским навыкам в рамках предмета "Технология" и внести соответствующие коррективы в учебный процесс, если необходимо.

Можно сказать, что развитие предпринимательских навыков у будущих учителей через предмет "Технология" важно для способности преподавать современным студентам навыки предпринимательства, способности внедрять инновационные методы обучения, подготовки студентов к реальным вызовам современного мира труда, формирования более гибкого и адаптированного подхода к обучению. Интеграция предмета "Технология" в образовательный процесс для будущих учителей представляет собой мощный инструмент развития предпринимательских навыков. Это позволяет студентам получать практический опыт, разрабатывать проекты, и обучаться многим аспектам

предпринимательства. Такой подход способствует подготовке учителей, способных внедрять инновации в образование и вдохновлять учеников на творчество и предпринимательство.

Список использованной литературы

1. Волошина, Т. А. Формирование предпринимательских качеств будущего учителя в процессе интерактивного обучения / Т. А. Волошина. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2010.

2. Коротков С.Г., Швецов Н.М. Педагогические условия совершенствования формирования конструкторско-технологической компетентности будущих учителей технологии и предпринимательства // Современные проблемы науки и образования. – 2011.

3. Леонова, Ж. К. Непрерывное образование: условие развития молодежного предпринимательства / Ж. К. Леонова // Дети и молодежь – будущее России : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., г. Вологда, 5–7 октября 2016 г

4. Лаврентьев С.Ю., Комелина В.А. Интерактивные методы обучения как средство активизации познавательной активности будущих учителей технологии и предпринимательства // Совр. проблемы науки и образования. 2011. № 6.

5. Правдюк В.Н., Тенетилова В.С. Формирование профессиональной компетентности специалиста посредством учебно-предпринимательской деятельности // Ученые записки Орловского гос. ун-та. 2010. № 3 (37). Ч. 2. С. 271–276.

6. Профессиональная диагностика: тестирование выпускников с помощью системы «Эфдетон Студио» : методическое пособие / Н. Ю. Бирюкова, В. Б. Морозов, А. А. Самокатова. – Тула : РЦСТ ТулГУ, 2013.

7. Тенетилова В.С. Современные дидактические условия подготовки будущих учителей технологии к предпринимательской деятельности // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2009. № 113. С. 208–211

8. Щуплова О.А. Формирование основ культуры предпринимательства у студентов педагогического университета в рыночных условиях // Вестник ОГПУ. 2005. № 4. С. 119–121.

9. Городнова, А. А. Непрерывное образование и тенденции развития бизнесобразования / А. А. Городнова // Региональное образование XXI века: проблемы и перспективы. – 2014.

10. Gibb, A. Enterprise in education educating tomorrows / A. Gibb // eNorssi – Opettajankouluttajien yhteistyöverkosto – URL: <http://www.enorssi.fi/hankkeet/yrittajyuuskasvatus/pdf/Gibb.pdf>